

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

Toshkent 2025

UDK:

**“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot
kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plami**

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plamida jami 94 ta ilmiy maqola kiritilgan bo‘lib, mazkur maqolalar Turkiy davlatlar o‘rtasidagi iqtisod, siyosat, madaniyat, turizm sohalaridagi hamkorlik va imkoniyatlar, Barqaror kelajak uchun suv resurslarini boshqarishda iqlim o‘zgarishining roli, o‘rta asr Markaziy Osiyo allomalari ilmiy merosining uchinchi renessans poydevorini barpo etishdagi ahamiyati, Turkiy davlatlarda transport, muxandislik kommunikatsiyalari, energetika, logistika, turizm sohalaridagi integratsiya jarayonlari, Turkiy davlatlar o‘rtasidagi raqamli transformatsiya, fan, ta‘lim va innovatsion rivojlanish istiqbollari kabi yo‘nalishlarni ilmiy jihatdan ochib berilishiga qaratilgan. To‘plamda o‘zbek, rus, ozarbayjon, ingliz tillarida tayyorlangan maqolalar mavjud. Ushbu konferensiya to‘plamidan transport, iqtisodiyot, falsafa, pedagogika va tarix yo‘nalishidagi tadqiqotchilar keng foydalanishi mumkin.

Mas‘ul muharrir: Ramatov Jumaniyoz Sultonovich

Muharrir: Baratov Rashit O‘sarovich

Tahrir hay‘ati:

Matkarimova J.D.	Sultanov S.S.
Salimov B.L.	Nazarova N.J.
Rajabov H.I.	Jumaniyazova N.S.
Umarova R.Sh.	Abdullayev B.B.
Baratov R.O‘.	Valiyev L.A.
Xaydarov A.	Burgutxonov S.
Jumaniyozov B.	Mamadaliyeva T.
Erniyozov U.K.	Kushakov F.A.
Abdukarimova G.B.	

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda “2025-yilda xalqaro va respublika miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejalarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 490-son buyrug‘i hamda Toshkent davlat transport universiteti rektorining 2025-yil 23-aprelda 108-U sonli buyrug‘i asosida tashkil etildi

©Toshkent davlat transport universiteti – 2025-yil

ALISHER NAVOIY BORLIQ FALSAFASIDA KOSMOS, MAKON VA ZAMON TALQINI.

TOJI NOROV

TDIU “Falsafa” kafedrası professori, falsafa fanlari doktori

E-mail: tajonorov@gmail.com

Аннотация: Olam, borliq, uning asosini tashkil etgan koinot, undagi sayyoralar, ularni yaralishi, yaralishidagi asosiy mohiyat, shaklu-shamoyili, tarkibi, mazmuni, harakatlari, o‘zaro aloqalari, ularning inson hayoti va faoliyatiga ta’siri, odamning koinotdagi va Yerdagi maqomi, hayoti, faoliyati mezonlari, zamon va makondagi kechayotgan jarayonlar azal-azaldan insoniyatni qiziqtirib kelgan. Falsafa tarixida uning eng bosh muammolaridan biri koinot (kosmos) va zamon (vaqt) masalasidir. Ana shu muammo yirik falsafa maktablarida turli davr mutafakkirlari tomonidan turlicha ta’riflanib kelingan. Ana shunday yirik mutafakkirlardan biri – Alisher Navoiydir. Navoiy asarlarida boshqa ijtimoiy- falsafiy mavzular qatori samovot muammosi va vaqt masalalari o‘ziga xos tarzda bayon va tahlil qilingan. Uning asosiy xususiyati, ilohiy (panteistik) asosda, Islom dini, uning muqaddas kitobi Qur’oni karim va boshqa ilohiyot manba’larga asoslanganligi, shu bilan birga tabiat va koinot sirlarini Allohning asosiy mo’jizasi - insonning aql-zakovati, tafakkuri qudrati bilan zabt etilishida ma’rifatning o’rni ilmiy-falsafiy asoslanganligi.

Kalit so‘zlar: olam, borliq, koinot, kosmos, samovot, ontologik qarash, panteizm, ilohiyot, inson, tafakkur, vaqt, vaqtning astronomik va falsafiy tahlil.

Abstract: The universe, the space that make up their basis planets in it, their creation, the main essence of their creation, form, composition, meaning, movements, interactions, their influence on human life and activities, the role of man in the universe and in life on Earth, life, the criteria of activity and processes occurring in time and space have long been of interest to humanity. One of the main problems in the history of philosophy is the question of space and time. This problem was defined in different ways in the great schools of thought by thinkers of different periods. One of these great thinkers is Alisher Navoi. Navoi's works, along with other socio-philosophical themes, uniquely express and analyze the problems of the firmament and time. Its main feature is that it is based on the divine (pantheistic) religion, Islam, its holy book, the Koran and other theological sources, as well as on the secrets of nature and the Universe, the main miracle of Allah - human intelligence, the power of enlightenment, they are the key revealing all these secrets.

Key words: universe, space, firmament, ontological view, pantheism, theology, man, thinking, time, astronomical and philosophical analysis of time.

Аннотация: Вселенная, пространство составляющие их основу космос, планеты в ней, их создание, основная сущность их создания, форма, состав, смысл, движения, взаимодействия, их влияние на жизнь и деятельность человека, роль человека во вселенной и в жизни на Земле, жизнь, критерии деятельности и процессы, происходящие во времени и пространстве издавна интересовали человечество. Одна из главных проблем в истории философии - это вопрос о пространстве и времени. Эта проблема по-разному определялась в великих философских школах мыслителями разных периодов. Один из таких великих мыслителей - Алишер Навои. Работы Навои, наряду с другими социально-философскими темами, уникальным образом выражают и анализируют проблемы космоса и времени. Его главная особенность в том, что он основан на божественной (пантеистической) религии, исламе, его священной книге, Коране и других богословских источниках, а также на тайнах природы и Вселенной, главном чуде Аллаха - интеллекте человека, силе просветления и именно они и является ключом раскрывающий этих всех тайн.

Ключевые слова: вселенная, пространство, космос, небосвод, онтологический взгляд, пантеизм, теология, человек, мышление, время, астрономический и философский анализ времени.

KIRISH: Alisher Navoiy ijodi ko‘pqirrali va keng qamrovli bo‘lib, u qalam yuritmagan mavzu deyarli yo‘q. Xususan, uning asarlarida ontologik -ya’ni olam borliq, koinot, olam va borliqning yaralish manbai, harakati, mavjudlik mazmuni va jarayonlari, inson, insonning ijtimoiy borliq sifatida koinotdagi va dunyodagi maqomi kabi falsafiy qarashlar tahlil qilingan. Lekin uning falsafiy, ontologik qarashlari yetarli darajada tadqiq etilmagan. Mutafakkir ijodidagi umumiy yaxlitlikni ta’minlagan asosiy mavzu – insonparvarlikdir. Inson, uning tabiati, shakllanishi, tarbiyasi va kamoloti, erki, huquqi va manfaatlari ustuvor mavzu sifatida

qo'yilgan. Jumladan, "Hayrat ul-abror"ning "Avalgi munojot" faslida, inson tabiatda Alloh yaratgan jonzotlarning eng ulug'i va mukarrami ekanligi, olamdagi barcha tog'u-toshlar, noz-ne'matlarni yaratishdan asl maqsad, ularni inson manfaatiga xizmat qilishi uchun edi, deyiladi. Xususan, asarning uchinchi faslida:

Ganjing aro naqd farovon edi,
Lek boridin g'araz inson edi[1]. deydi.

Mutafakkir, insonni dunyodagi barcha jonzodlar ichidagi eng komili, Olloh-taoloning olamdagi, tabiatdagi yashirin sirlarini ham o'z aqlu-zakovati, tafakkuri, zehni bilan barcha nozikligi bilan tushunib yetuvchi bir ma'rifatli mavjudod tarzida ta'riflaydi va tavsiflaydi. Insonni "Karramano" mukarram va eng go'zal suratli qilib yaratilganini alohida ta'kidlaydi[1].

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoev Prezidentlik lavozimiga kirishish marosimidagi ma'ruzasida ulug' mutafakkirning insonparvarlik g'oyasining yorqin misoli bo'lgan:

Odamiy ersang, demagil odamiy,
Onikim, yo'q xalq g'amidin g'ami, -
degan mashhur hikmatini bosh shior, faoliyatining bosh g'oyasi sifatida va davlat siyosatining asosiy konsepsiyasi sifatida keltirib o'tdi[2].

Navoiy borliq falsafasiga xos panteistik qarashlar sho'ro tizimidagi ateistik qarashlar zid bo'lgani uchun aynan shu mavzudagi fikrlar, qarashlar tadqiq doirasidan tashqarida qolib keldi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLARNING TAHLILI: Ulug' mutafakkirning hayotiy va ijodiy faoliyati hali o'zi tirikligi paytidayoq katta e'tirof bilan bitila boshlangan. Jumladan, Sulton Husayn Boyqaro, Sharafiddin Ali Yazdiy, Abdurahmon Jomiy, Zahiriddin Muhammad Bobur, Xondamir, Mirxond Zaynuddin Vosifiy, Sodiqbek Sodiqiy, Abdurazzoq Samarqandiy, Fasih Havofiy, Muyiniddin Isfizoriy, Nizomiddin Shomiy kabi mualliflarni sanab o'tish mumkin.

Navoiy ijodiy merosi bo'yicha qilingan ilmiy tadqiqot ishlarining aksariyati adabiyot, adabiyot tarixi, til, matnshunoslik, manbashunoslik, pedagogika va boshqa ixtisosliklari bo'yicha olib borilgan. Bunday tadqiqotchilardan, V.V. Bartold, Ye.E. Bertels, A.A. Semyonov, I. Sulton, I. Mo'minov, V. Zohidov, N. Mallaev, V. Abdullaev, M. Xayrullaev, N. Komilov, M. Oripov, H. Aliqulov, I. Haqqulov, S. Olimov, O. Ergashev, S. Karimov, B. Eraliev, M. Muhiddinov, M.T. Oybek, A. Hayitmetov, A. Qayumov, I. Sultonov, M. Qo'shjonov, S. G'anieva, S. Erkinov, E. Rustamov, T. Ahmedov, P. Shamsiev, S. Ayniy, O'. Sulaymon, Sh. Shomuhamedov, A. Abduqodirov, A. Rustamov va boshqa yirik navoiyshunos olimlarning xizmatini alohida e'tirof etish lozim.

Lekin, adabiyotlar tahlili xususida shuni alohida ta'kidlash kerakki, Navoiyning ontologik qarashlari falsafa fani, xususan, ontologiya sohasi bo'yicha tadqiqot mavzusi bo'lmaganligi sababli, Navoiy asarlari bevosita tadqiqot va tahlil manbaasi sifatida olingan.

Sharq renessansi misolida borliq, uning yaralishi, mavjudligi, o'zgarishlar, jarayonlarning ma'rifiy yondoshuv tarzida M. Oripovning maqolasida bildirilgan[3].

Tasavvufshunos olim I. Haqqulov Navoiyning tasavvuf ta'limotlarida tutgan o'rni xususida ko'plab asarlarida, jumladan, doktorlik dissertatsiyasida mutafakkirning borliqqa doir qarashlariga to'xtalib o'tgan[4].

TADQIQOT METODOLOGIYASI: Dissertatsiyada tarixiy izchillik, falsafiy tahlil, qiyosiy tahlil, umumiylik va xususiylik kategoriyalari asosida nazariya va amaliyot uyg'unligi misolida tahlil etish usullari qo'llanilgan.

Navoiy falsafiy merosida ham boshqa Sharq adabiyoti va falsafasida bo'lganidek, falakkiyot ilmi natijasi o'laroq, olamni tarkibi hisoblangan sayyoralar, umuman koinot haqida gap boradi va ular ham ilohiy tarzda, ya'ni *panteistik* ta'riflanishi bilan birga ularning sir-asrori

ma'rifat, ya'ni ilm-fan orqali yechilishi, uning hal qiluvchisi esa yerda Allohning xalifasi ya'ni – vorisi bo'lgan inson aql-idroki bilan ochiladi deb ta'riflanadi.

Alisher Navoiy asarlarining hammasida kirish qismi, musulmon Sharqi an'alariga sodiqlik tariqasida Allohga hamd, payg'ambarga na't, aziz-avliyolarga duoi-xayrlardan boshlangan bo'lib, aynan shu qismida olamni va butun borliqni yaratgan Alloh, olamdagi hamma ashyolar va vaqt Uning irodasi, hukmiga bog'liqligi xususidagi panteistik falsafa bayon qilingan.

Alohida ta'kidlab o'tish kerakki, Navoiy ontologik qarashlari ya'ni borliq, olam uning yaralishi va mavjudligi jarayonlari bilan bog'lik asos teologik xususiyatga ega bo'lib, G'arbiy Yevropa tillari va falsafasiga asos bo'lgan yunoncha zaminga ega bo'lgan – panteistik xususiyatga ega. Aniqrog' aytganda Navoiy ontologik qarashlarining bosh nazariy-metodologik asosi Islom dinining muqaddas kitobi –Qur'oni karim va boshqa muqaddas, ilohiyot manbalaridir.

Xususan, Navoiy asarlarida uning davrigacha astronomiya ilmida ma'lum bo'lgan sayyoralar, - Atorud – Merkuriy, - adiblar, umuman ijod xomiysi;

Zuhra – Venera - Cho'lpon yulduzi, - osmon sozandasi;

Mirrix – Mars sayyorasi – omadsizlik yulduzi, uning timsoli Shoh Bahromga qiyoslanadi;

Mushtariy – Yupiter – “Sa'di akbar” yoki “Falak qozisi” deb ta'riflangan;

Zuhal – Saturn sayyorasi tarzida turli ta'rif va tamsillar keltirilgan^[5].

Navoiyning “Hayrat ul-abror” asarida oynan olamni yaralishi va mavjudligi, unda kechayotgan jarayonlar, makon va zamon masalalari, olamda odamning maqomi masalalari odamzodning aqli bilan anglab bo'lmas, hayratlanarli ekanligi ifodalangan. Asarning nomi ham aynan shunga ishora[1].

“Hayrat ul-abror”ning ikkinchi bobida, Xudo olamdagi hamma narsani – osmon, quyosh, har bir zarrani, butun o'simlik va hayvonot olamini o'z yuksak aqli, mo'jizali qalami(sun'i qalam) va mehri bilan yaratgani, uni harakatga keltirgani, ularni boshqarib turgani tasvirlangan. Bobda xususan shunday deyilgan:

Olamni yaratgan ulug' Rabbiyga hamdlar bo'lsin. Uning ulug' zotiga zarralardan tortib butun olamdagi barcha narsa uning sha'niga hamd aytadi. Uning olamni yagona manbai ekanligi quyoshdek ravshan. Olamdagi mavjudodni yuksak darajada mukammal qilib yaratgan. Bularni barchasini anglash uchun, ruh quyoshini ravshan qilib qo'ydi. Bu yerda Navoiy, “ruh quyoshini ravshan qildi” deganida esa, falsafaning yana bir mavzusi va muammosi nomoddiy borliq - inson tafakkuri, ruhiyat olami xususida gap boradi.

Moviy osmonni baland qilib ko'tarib qo'ydi. Unda mehr bilan sayyoralar(yulduzlar)guldastasi bilan gulshan yaratdi.

Koinot kengliklarida yulduzlar gul kabi ochilib, ko'kda bu guldastaga o'xshab sochilib turadi. Koinotdagi har turkum yulduzlar o'z mintaqalariga ega. Masalan, Quyosh mintaqasidagi yulduzlar xuddi narda taxtasidagi kabi ikki davraga bo'lingan. Ularning har bir bo'lagida 6 talik burj bor. Bu sayyoralar orasida nomuvofiqlik bo'lmasligi uchun, ularga Oy va Quyoshni Ka'baga o'xshab markaz qilib qo'ygan. Osmon charxini shu 2 taxtasida 2 ta 6 talik burj yaratilgan (12 burj). Unda tunu-kunni mukammal qilib, tunni yulduzlarni sadafdek qilib bezatdi. Kunu-tunni oqu-qora qilib joriy qildi. Tonglarni harir(kofuriy) bezak qildi. Shunday adog'i yo'q koinotni, undagi mo'jizalar, ne'matlarni anglash uchun inson miyasida aql chirog'ini yoqdi. Ya'ni tafakkur chirog'ini yoqdi. Aql chirog'ining shu'lasidan ko'ngil maskani nur oladi. Lekin bu nurni ishq yeli o'chirib qo'yadi. Ishq yeli tezlashsa, aql hujrasi chil-chil bo'lib ketadi. Bu yel butun aql-idrok, sabr qanoatni oladi.

Koinotdagi yulduzlarni bir doira tarzida bir silsila (shoda) qilib tuzdi. Ularni bir-biri bilan shu shu silsilada uzviy bog'liq holda joylashtirdi.

Falakda xokni(tuproqni) sokin qilib, Yerni yaratdi. Yer ham shu silsilada falak davrida(orbita) aylanib kezadigan qilib qo'yildi. Ana shu falak muhiti (mintaqasi, koordinatasi) sobit bo'lib, uning markazida Yer turadi, deydi. Bu xulosa hozirgi astronomik til bilan aytganda *geotsentrik* nazariyadir. Ya'ni, olamni markazida Yer turadi degan astronomik nazariya.

Bob yakunida esa, Olloh mehri inoyati bilan shuncha mavjudodlarni xalq qildi, ya'ni yaratdi, lekin, uning qahridan hammasi nobud bo'lishi hech gap emas deydi (budu-nobud - mavjud-nomavjud).

Asarning 3 bobida (avvalgi munojootda) esa, Navoiy Haqning avvaliyati, aql bilan anglab yetib bo'lmasligi, Uning avvali va oxirini odamlar qancha urinishmasin, hamd aytishmasin baribir bila olmasliklari aytiladi. Olamdagi barcha mavjudodlarni Adam – ya'ni yo'qlik shabistonidan vujud, ya'ni borliq gulistoniga keltirgani, koinot bozoridagi durlar(yulduzlar) zohir daryosiga keltirgani ma'rifati deb nomlanadi.

Bu bobda, ma'rifat deb urg'u berilishida bizni nazarimizda, garchi bu holni aql bilan anglab yetish mumkin bo'lmasa ham, oldingi bobda aytilganidek, aql chirog'i, ilm-ma'rifat nuri bilan ularni o'rganish zarur ekanligi uqtirilgan.

Ey (Olloh) Sening bidoyating (ibtidoing) abaddek azal. Bu yerda ilohiy-badiiy-falsafiy talqinda agar, abadni oxiri yo'q ekan, Uning azali ham, ibtidosi ham yo'q, ya'ni anglab bo'lmaydi deyiladi. Seni avvaling, bidoyating nima bo'lganini hech kim bilmagani kabi intihongda nima keladi bu ham hech kimga ayon emas. Bu faqat O'zingga ayon. Uni aql-idrok qilish mumkin emas, boshqacha aytganda odam tushunib yetolmaydi.

Boshqa ko'p o'rnlarda Navoiy bunday holatni "asrori-g'ayb" ya'ni Olloh olamni aksar narsalarini insonlardan maxfiy qilib yaratgan, yashirin sir tarzida ham aytib o'tilgan.

O'zing hamma joyda hozirsanu-nozirsan. Sen O'zing faqat boqiysan, agar Sen bo'lmaganingda hech narsa bo'lmas edi. Boqiylik faqat sengagina xos. Boshqa hamma narsalar o'tkinchi-foniydirlar. O'zing birliksanu adading yo'q, ya'ni Sening zohiring jilvalangan (tajalliyot) borliq bepoyon, ular sen tufayli bir butundir. Sen o'zing yakkasan (Vahdoniyat, Vohid) sendan boshqa iloh yo'q. Sendan boshqa qudrat manbai yo'q. Sen Ahadsan – yakkasan (Vahdat-Ahad).

Sening husning tajalliysiga (jilvasi) had, chegara yo'q edi. Uni namoyon qilish uchun, xuddi shunday ulkan oyina kerak edi. Sen uni sun'i qudrating bilan shunday oyina (mir'ot) yaratding. Olamda aksni ko'rish uchun nurni yaratding, unda Seni jamoling zohir bo'ldi.

Bunga to'qqiz lavh ko'k (osmon) lavha taratuvchi oyina bo'ldi.

Ochti bu gulshanniki rangin erur,

Har gul anga oyinai chin erur[1].

Ko'kni moviy sahifa qilib yaratib, uni ham ulkan ko'zgu qilib yaratding, undan Seni jamoling tajalliysi ko'rinadi. Ya'ni olamdagi hamma narsa Seni tajalliyang, aksing(aks-ini'kos). Yerni barcha konlarga to'ldirib yaratding, tog'larni uni mustahkam tutib turuvchi va muvozanatini saqlab turuvchi kamar(ba'zi joylarda langar) qilib yaratding. Sen shuncha g'aroyib narsalarni misol qilib yaratding, barchasiga o'z husning jilvalanuvchi mir'ot qilib qo'yding.

Shuningdek, Yerdagi iqlimlar va yil fasllarini zamon va makon tarzida, "yetti ato" va "to'rt ano" tarzda poetik ifodalaydi. Bu yerda "yetti ato" yetti iqlim, "to'rt ano" esa to'rt fasldir^[5].

To'rtinchi bobda: olam bir butun, uni Olloh birlashtirib Vahdonlik – ya'ni yagonalik va ulug'lik manbaasi, butun mavjudodning mohiyati, javhari ekanligi bayon qilinadi:

Ey bori mavjudg'a sendin vujud,

Balki, vujud ahlig'a fayoz jud[1].

Bu bobda Navoiy, agar samoda biror nomutanosiblik tufayli Seni qahringni keltirsa, sen ularni vayron qilib, ostin-ustun qilib yuborasan, deydi (qiyomat alomati sifatida). Lekin shu joyda badiiy timsoliy uslubda, olamni buzilishi ko'ngilni bo'zilishidan boshlanishiga ishora qilinadi.

Zero samoda shunday ostin ustun bo'lib, Zuhul xuddi ko'ngizdek uchib ketse, Mushtariy halok bo'lib, uning taxtayu minbari o'ziga tobut bo'lganda, Bahrom (Mirrix-Mars-omadsizlik yulduzi)ni qatliga tig' tortilsa, Zuhra – o'z nog'orayu changi bilan samoda bir chang-to'zonga aylanganida, dengizda o't-olov suzib yursa, tog'lar osmonda uchib (raqsga tushib) ketganda, odam nima bo'libti. Ya'ni odam samoviy balolar kelganda, hatto tabiat ofatlari (Yerdagi) oldida bir xaschalik ham bo'lmagan zaif va notavondir deyilmoqda.

Navoiy dinni mutaassiblashtirishga qarshi chiqqan holda, u ilmni, ta'limni, taraqqiyotni ilmiy bilish, kuzatish, tajriba kabi keng amaliy jarayonlarga asoslanishi tarafdori edi. Zero, uning Qur'oni Karimda Alloh odamni yaratib, o'zimga Yerda xalifamni yaratdim, U (odam) aql-zakovati bilan Yer va koinot sirlarini ochadi deydi. Tajriba, kuzatish, mantiqiy tahlil kabi nazariy va amaliy faoliyatni falsafiy asoslaydi[1].

Biroq, diniy ta'limotlar, xususan tasavvuf ta'limotining ayrim suluklarida olamni Robbisi bo'lgan Alloh haqida bilimlarda "chuqurlashish" shirk ekanligi aytiladi. Chunki, islom bu e'tiqod, u falsafa yoki ilmiy tahlil manbai emas kabi talqin qilingan. Vaholanki turli suluklar o'rtasida ixtiloflar tufayli bo'linishlar va hatto qat'iy qarama-qarshiliklar hollari ham bo'lgan.

"Farhod va Shirin" dostoni boshlanishida, olamni yaratuvchisi – "Qoyimi Mutlaq", - ya'ni Alloh har bir ishning mohiyati-manbai deb ta'kidlaydi^[6].

Navoiyning forsiy tilda yozilgan "Ruh ul-quds" ya'ni, "Muqaddas ruh" asarida borliqni mohiyati Xudo ekanligi bilan bog'liq falsafiy qarash bayon qilingan[9]

Navoiy "Fusuli arbaa", ya'ni "To'rt fasl" asarida yilning to'rt faslini o'ziga xos kechishini, garchi yuksak badiiy tarzda bayon qilsada, tabiat qonunlarini falsafiy talqiniga asoslanganligini aytish lozim[10].

"Saddi Iskandariy"da Navoiy Yerni tortishish qonuni va markazga qarab intilish bilan bog'liq tabiiy qonuniyatga misol sifatida Iskandarning donishmand Suqrot bilan suhbatida bobida keltiradi. Bobning nomi "Iskandarning savoli Suqrotdin ul bobdakim, kurrai arzni tamom suv ihota qilmog'ining hikmati ne bo'lg'ay va aning javobi" deb atalgan.

Unda shunday javob beriladi: "avvalo Suqrot, bu ilohiy qonuniyat ekanligini aytib, bu savolga barcha olimlar turlicha javob berishgan. Lekin, buning asosiy sababi shuki, Yer yuzi notekis tuzilgan. Agar u tep-tekis bo'lganida edi butun Zamin butunlay suvga g'arq bo'lardi, Yer notekis bo'lib, unda joylashgan tog'u qirlarda yog'inlar (suv) tushib ular quyiga, yerni qa'riga intiladi, ya'ni pastlikka oqib tushib ketadi. Shu tufayli yerning umumiy maydonidan (materiklardan) hosil bulgan daryo va ko'llar oqibat dengizlarga quyiladi va ummonlar(dengizlar) paydo bo'lib, yerni ixota qiladi"^[5].

Keyinchalik, olimlar bu qarashlarni, butun olam tortishish qonuni, butun olam gravitatsiyasi, Yerning tortish kuchi qonunlari yoki jismlarning, xususan, suyuqliklarni Yer markaziga intilishi qonuniyatlari tarzda ilmiy asoslashdi. Mexanika, statika, gidravlika, optik hodisalar kabi fizik, asrofizik hodisa va jarayonlar haqida ham fikrlar yuritilgan. Lekin, Navoiy bu masalalar tavsifi va izohida davr va mafkuraviy muhit talabi va odobi yuzasidan (qobig'ida deyish mumkin) Ollohning amri, inoyati bilan sodir bo'lishi tarzda yoritilgan. Bu hodisalar tahlili va tadqiqida esa insonning Yaratgan bergan aql-idrok, quvvai hofiza quvvati vosita bo'lishi ta'kidlanadi. Shu jumladan: "Farhod va Shirin"da

Ki, har ishniki qildi odamizod,

Tafakkur birla bildi odamizod[6] hikmatini keltiradi.

Lekin, klassik falsafada Sharqda ham G'arbda ham olami kubroni ham olami sug'roni ham asl sun'i kashshofi bu, - Alloh deb uqtiladi. Klassik falsafaning boshqa namoyondalari kabi shu ontologik asos sobit mohiyat sifatida qo'yilgan.

Olam sirlarini o'rganishda, ayrim boshqa faylasuflardan farqli ravishda, Navoiy ilmiy-ma'rifiy yondoshuvning zarurligini ko'p o'rinlarda ta'kidlaydi. Shu asosda, uning deyarli hamma asarlarida – tafakkur, diroyat, zako(zakovat), jadal(bahs-munozara, yoki dialektik usul), idrok, ko'ngil kabi insoniy sifat va fazilatlariga alohida e'tibor qaratilgan. Bu holda Navoiy insonni Allohning Qur'onda kelganidek, yerdagi xalifasi tarzida ifodalaydi. Yoki odamni Karramno, ya'ni karomatli qilib, go'zal shak-shamoyi va aql-zakovat bilan yaratdim oyatiga ishora qilinadi[1].

Navoiy ma'naviy merosida, makon, zamon, koinot, sabab, oqibat, shakl, mazmun kabi falsafiy kategoriya va tushunchalar bilan bog'liq yana shunday istilohlarni ko'plab uchratish mumkin:

Begaron – bepoyonlik, hadu-poyoni yo'q. Bu vaqtga va makon va fazo kengligi bepoyonligi ma'nosida;

Begoh – vaqtsiz, bevaqt, shuningdek makon joy ma'nosida ham qo'llanilgan;

Zamon –zamin,

Zamon – davr, falak, taqdir tarzida izohlangan.

Koinot – olam, dunyo, jahon.tarzida izohlangan

Quyoshkim koinot andin olur nur,

Qilur har kun qaro tuproqqa mastur[6]

To'rt unsur, yetti ko'k olti jihat –

Nodiru oliy asosi koinot[8]

Va koinot bozorining g'avg'osi va unsuriyot chorsusining alolasi bu takallum va tarannum biladur[7].

TAHLIL VA NATIJALAR: Bizning nazarimizda Navoiy ontologik qarashlari garchi teologik asosga ega bo'lsada, uning quyidagi e'tiborga loyiq jihatlarini qayd etish muhim deb hisoblaymiz:

- Navoiy ontologik muammolarda ham gumanitar (ekzestensial) falsafa masalasida ham, dinni o'ta mutassiblashtirishga qarshi bo'lganligini aytib o'tish lozim;

- Navoiy Islom dini va uning gumanistik g'oyalari faqat yaxshi o'zanda bo'lishi va faqat insoniyatga xizmat qilishini uqtiradi;

- Navoiy ontologiya masalalarini ham ijtimoiy masalalarni ma'rifiy yondoshuv – ya'ni ilm-ma'rifat vositasida o'rganish va qo'llash tarafdori ekanligi, uning “har bir ish avval ilm tarozusida o'lchanmog'i lozim” hikmati buning yorqin misolidir;

- Navoiy Islom falsafasining “Vahdoniyat”, “Vahdat ul-vujud”, “Vahdat ul-mavjud” umuman din va falsafaning maqomi, tasavvufdagi ayrim o'ta mutaassiblashgan qarashlarni mu'tadil hal qilinishi tarafdori ekanligi;

- Navoiyda, ilm, ma'rifat, ta'lim, tarbiya, kasb-mahorat, san'at, hunar egallash, ishq-muhabbat va boshqa insoniy fazilatlar o'ta murakkablashtirilmay oddiy insoniy maqomga tushirilgan, lekin, ulug'lanadi;

- Ontologiya muammolari xususida gap borar ekan – Navoiy Hind, Xitoy, Misr, Arab mamlakatlari, Yunon falsafasi va fani erishgan natijalariga juda hurmat bilan qaraydi. Uning har bir asari xususan, “Tarixi muluki ajam”, “Tarixi anbiyo va hukamo” “Saddi Iskandariy” kabi asarlari shunda e'tirof qalamga olingan.

XULOSA VA TAKLIFLAR: Alisher Navoiy ilmiy-falsafiy merosida koinot, samovot (kosmos) masalasi ilohiy tahlilot sifatida tahlil qilingan bo'lib, uning sir-asrorini ochishda ham

Ollohning yana bir mo'jizasi inson va uning aql-zakovati orqali ochilshi xususidagi ma'rifat falsafasi yotadi.

REFERENCES:

1. Navoiy. A. MAT: 20 tomlik. 7 t. Xamsa: Hayrat ul-abror . T.: "Fan", 1991. 392 b.
2. Mirziyoyev SH.M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. – Toshkent: O'zbekiston NMIU, 2017. – 151 b.
3. Oripov. M. Alisher Navoiy ijodida renessans g'oyalari doir. Adabiy meros. T., "Fan" 1971. B-49-58.
4. Haqqulov I. O'zbek tasavvuf she'riyatining shakllanishi va taraqqiyoti. Filologiya fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiyasi avtoreferati. T – 1993. 48.b.
5. Navoiy. A. MAT: 20 tomlik. 11 t. Xamsa: Saddi Iskandariy . T.: "Fan", 1993. B. 24-34.
6. Navoiy. A. MAT: 20 tomlik. 8 t. Xamsa: Farhod va Shirin . T.: "Fan", 1991. 544 b.
7. Navoiy. A. MAT: 20 tomlik. 14 t. Mahbub ul-qulub . T.: "Fan", 1998. 302 b.
8. Navoiy. A. MAT: 20 tomlik. 12 t. Lison ut-tayr . T.: "Fan", 1997. B-13-15.
9. Navoiy Alisher. Ruh ul-quds. 20 jildlik MAT. 20 jild. T.: "FAN" 2003. 209 b.
10. Navoiy Alisher. Fusuli arbaa. 20 jildlik. MAT. T. "Fan" 2003. 20 jild. 322-365 b.